

MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR

Bobojonova Martaba

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani

15-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621851>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida qo'llaniladigan interfaol metodlar va undan samarali foydalanish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: interfaol metodlar, matematik kompetensiya, Assesment metodi, Sinkveyn metodi, Tushunchalar tahlili metodi.

Globalashuv davrda bolalarning aqliy rivojlanish tezligi ham o'sib bormoqda. Natijada ta'limning umumiy darajasi ham oshayotgani shubhasiz. Biroq nazarimizda boshlang'ich ta'limning asosiy vazifasi savodxonlikni jadallashtirish, o'zlashtirishni tezlashtirishdan iborat bo'lib qolmasligi kerak. Boshlang'ich ta'lim aqliy rivojlanishga yordam beruvchi samarali ta'limning interfaol usullarini qo'llash natijasida bo'ladi.

1-4 sinflarda joriy etilgan interfaol metodlar, avvalo fanlar orasidagi bog'liqlikni ta'minlash, ortiqcha qiyinchiliklarni bartaraf etish, fanlarni integratsiyalash, o'quvchi faoliyatini to'g'ri izga solish, vaqtdan unumli foydalanish, tashabbuskorlik muhitini yuzaga keltirish, ijodiy ishlash tizimini yaratish kabi qator maqsadlarni amalga oshirish kabi zarur ishlarni bajaradi.

Interfaol metodlar bola faoliyatini to'g'ri yo'naltirishga qaratilgan bo'lib, avvalo uning sog'ligini muhofaza qilishni, unda turfa fazilatlarni shakllantirish uchun amaliy yondashuv rejalarini tuzishni, bu rejalarda bolani quvnoqlikka, topqirlikka undovchi vositalar jamlanishini, hozirjavoblikka, sermulohazalikka, to'g'ri raqobat qila olishga yoki faraz qila olishi qobilyatini rivojlantirishga, ijodiy tafakkur, qilish, tadbirkor bo'lishga undovchi qator nazariy va amaliy ishlar majmuasini barqaror etishni nazarda tutadi.

Matematika fani insonning aqlini o'stiradi, uning diqqatini rivojlantiradi, ko'zlangan maqsadga erishish uchun o'zida qat'iyat va irodani tarbiyalaydi, o'zidagi algoritmik tarzidagi tartib-intizomlilikni ta'minlaydi.

Matematika darslarida o'quvchilarning matematika mazmuniga oid umumiy kompetensiyalarni ya'ni berilgan sonlarni va eng sodda kasrlarni o'qish, yozish, taqqoslay olish, tartibga solib, turli ko'rinishlarda tasviray olish, sodda sonli ifodaning qiymatini og'zaki va yozma hisoblay olish, sodda amaliy, matnli va mantiqiy masalalarni echa olish, tekislik va fazodagi sodda geometrik figuralarni tasavvur qilish, tanish va tasviray olish, ob'ektlarni xossalari bo'yicha tartiblash va sodda kombinatsiyalar tuza olish, sodda amaliy holatlarda tayyor jadvallarga ma'lumotlar kirita olish, eng sodda diagrammalar shaklida tasviray olishni

shakllantirishda, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda interfaol metodlarni qo'llash yaxshi samara beradi.

Quyida matematika darslarida qo'llash uchun interfaol metodlardan namunalar:

“Assesment” metodi ta'lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o'zlashtirish ko'rsatkichi va amaliy ko'nikmalarini tekshirishga yo'naltirilgan. Mazkur metod orqali ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo'nalishlar - test, amaliy ko'nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, belgilarini aniqlash bo'yicha tashhis qilinadi va baholanadi. SHuningdek, o'qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o'quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo'shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin.

1-sinf “Fazoviy jismlar” mavzusida assesment. Har bir katakdagi to'g'ri javob 1 ball bilan baholanishi mumkin.

<p>Test</p> <p>Qaysi qatorda fazoviy jismlar to'g'ri ko'rsatilgan?</p> <p>A) piramida, kvadrat</p> <p>B) konus, shar</p> <p>C) silindr, doira</p> <p>D) kub, to'rtburchak</p>	<p>Vaziyat</p> <p>Geometrik jismlarda yassi shakllarni toping.</p> <p>Doirani qaysi geometrik jismda ko'rdingiz? Kvadratni-chi? To'g'ri to'rtburchakni-chi? Uchburchakni-chi?</p>
<p>Belgilari</p> <p>Geometrik shakllar tekislikda to'liq yotgan yoki yotmaganiga qarab va shakllarga ajratiladi.</p>	<p>Amaliy ko'nikma</p> <p>Fazoviy shakllarning nomini ayting:</p>

Sinkveyn metodi. Bu qatorlar usuli bo'lib, besh qatordan iborat. Har bir qatorga yozilgan so'zlar bitta gap hisoblanib, u keng ma'noni o'ziga qamarab oladi. Bu usulni matematika darslarida qo'llash biroz murakkabroq, ammo samarali usul. Masalan, “Ming” so'zi.

1-qator. Raqam

2-qator. $500+500$

3-qator. To'rt xonali son

4-qator. $250+250+250+250$

5-qator. 1000

“Tushunchalar tahlili” metodi o'quvchilarni mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini tashhis qilish maqsadida qo'llaniladi. Masalan, “Arifmetik

amallarning hadlari” mavzusi uchun. Tushunchaga mos javobni toping?

Tushunchalar	Misollar	Javoblar
Yig'indi	$243+188=431$	962 – bu ayriluvchi
Ayriluvchi	$962-317=645$	431 – bu yig'indi
Ko'paytma	$349 \times 2=698$	209 – bu bo'linma
Bo'linuvchi	$836:4=209$	698– bu ko'paytma
Bo'linma	$836:4=209$	836 – bu bo'linuvchi

Xullas, interfaol metodlarning barchasida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida hamkorlik, o'quvchining ta'lim jarayonidagi faol harakati ko'zda tutiladi. Boshlang'ich sinf matematika darslaridan interfaol usullarining qo'llanilishi kutilgan natijaga erishishning asosiy omili sanaladi. Shunday ekan, har bir darsda interfaol usullardan foydalanish yuqori darajada ijobiy samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'afforova T. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. Toshkent, "Tafakkur", 2012.
2. Jumayev M., Tadjiyeva Z. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. –Toshkent.; «Fan va texnologiya», 2005.